

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
A.A.Abdullayev-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
X.A.Baratov-i.f.n., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
K.Z.Qosimov-t.f.d., professor
M.T.Mansurov-t.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
O.Y.Yakubjonov-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

MUNDARIJA

GIDROMELIORATSIYA**F.Sadiyev, N.Sultonova**

Tuproq namligini saqlashda mulchalashning ahamiyati..... 4

Н.Р.Абдухалилова

Сардоба сув омбори тўғрисида малумот..... 9

O‘SIMLIKSHUNOSLIK, TUPROQSHUNOSLIK VA SELEKSIYA**А.А.Иминов, К.И.Қаюмова, Б.Қ.Равшанов, Ш.Т.Қўзибоев**Шоли (*oryza sativa l.*) Нинг барг юзасини шаклланишига муттасил ва навбатлаб экиш тизимида минерал ўғитлар қўллашнинг таъсири..... 13**I.Z.Ortiqov**

Zominsuv havzasi yuksak o‘simliklari patogen mikromitsetlarning ekologik xususiyatlari..... 18

А.А.Иминов, Ж.Б.Хикматов, Ш.Т.Қўзибоев

Соянинг симбиотик фаолиятига минерал ўғитлар меъёрлари ва баргидан озиклантиришнинг таъсири..... 25

S.Qurbaniyazova, M.Xolmurotov

Qorqalpog‘iston respublikasi janubiy tumanlarida sharq biotasi platicladus orientalis urug‘larini strifikatsiya qilish va urug‘ unuvchanligi..... 31

CHORVACHILIK VA IPAKCHILIK**M.M.Aqnazarov**

Organik mol go‘шти ishlab chiqarishda mineral qo‘shimchalarning samaradorligi..... 37

MEVA-SABZAVOTCHILIK**R.X.Shomurodov**

Intensiv bog‘larda yozgi kesishning vazifasi, va rivojlanish yo‘llari..... 41

DORIVOR**M.M.Ma‘murova**

Dorivor lavanda o‘simligining biomorfologiyasi, kimyoviy tarkibi, yetishtirish texnologiyasi va tibbiyotdagi ahamiyati..... 45

GUMANITAR FANLAR**M.M.G‘ofurova**

Qishoq xo‘jaligi sohasida tahsil olayotgan talabalarga chet tilini o‘rgatishdagi uchraydigan muammolar..... 48

Ш.Х.Мухитдинов

Ўзбекистон туристик маҳсулоти ва хизматларининг минтақавий хусусиятлари..... 52

G.Kuchkarov

Economic mechanisms for the development of sustainable tourism based on cultural heritage..... 145

G‘.A.Nabiyev

Mintaqa iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ta’sir etuvchi omillar..... 153

E.M.Sotvoldiyev

O‘zbekistonda «yashil» iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda ekologik marketingning o‘rni va roli..... 160

Ф.О.Музаффаров

Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш тармоғи таҳлили 168

A.M.Rahimov

Mintaqada qayta ishlash sanoatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish..... 177

A.Z.Rahimov

Korxonalarni innovatsion rivojlantirishda imitatsion modellashtirishning xorij tajribasi..... 182

J.A.Abdullayev

Qashqadaryo viloyatida go’sht-sut mahsulotlari ishlab chiqarish xorijiy tajribasi va mahsulotlarni qayta ishlash sanoatining iqtisodiy baholash..... 187

F.T.Erkinov

O‘zbekiston respublikasida meva-sabzavot mahsulotlari eksportining iqtisodiy-statistik tahlili..... 192

QASHQADARYO VILOYATIDA GO'SHT-SUT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH XORIJIY TAJRIBASI VA MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINING IQTISODIY BAHOLASH

Abdullayev Jasur Abdijabborovich

Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sut-go'sht mahsulotlari ishlab chiqishning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar va uning samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasida va shu jumladan, Qashqadaryo viloyati xo'jalik yurituvchi dehqon va fermer xo'jaliklarda sut-go'sht mahsulotlari bilan ta'minlanganlik darajasi va aholini chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash yo'nalishlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qayta ishlash, innovatsion rivojlanish, innovatsion yondashuv, qishloq xo'jaligi, sut, gusht, mahsulotlar, ishlab chiqish, samaradorlik, yem-xoshak bazasi, chorvachilik.

Kirish. Respublikamizda Yangi O'zbekiston qishloq xo'jaligi dehqonchiligini innovatsion asosda jadal rivojlantirini taminlashda "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da belgilab berilgan "qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida ikki barobar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5% ga yetkazish" vazifani ijrosini taminlashda qishloq xo'jaligi dehqonchiligini innovatsion asosda rivojlantirishda milliy dehqonchilik innovatsion tizimini, shuningdek innovatsion klasterlarni shakllantirish, hududlar xususiyatini hisobga olib, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion asosda taraqqiyotining konseptual yo'nalishlarini belgilab olish kabi muammolarni hal qilish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishni

taqazo etmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Go'sht-sut mahsulotlarini yetishtirish samaradorligini oshirishda yangi innovatsiyalardan samarali foydalanish va rivojlantirish masalasi mamlakatimiz va xorij agroiqtisodchi olimlari tomonidan atroflicha o'rganilgan. Xususan, mamlakatimiz olimlaridan N.S.Bazarov [1], U.I.Isanov [2], T.S.Mallaboyev [3], S.Mexmanov [4] lar tomonidan bajarilgan ilmiy-tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar sohada sut-go'sht mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish hamda tarmoq samaradorligini oshirishda muhim nazariy va uslubiy qo'llanma sifatida xizmat qilayapti. Lekin, ushbu ilmiy-tadqiqot ishlarida samaradorlik alohida go'sht va sut tarmog'i bilan bog'langan holda to'liq o'rganilmagan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida go'sht va sut ishlab

chiqarishning samaradorligini oshirish yangi usullardan to'liq foydalanmaslik mukammal faoliyatisiz to'liq bo'lmaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mintaqada chorvachilik sohasini rivojlantirishda qishloq xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarning o'ziga xos bo'lgan asosiy xususiyatlarini asoslab berish, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish doir tahlilida induksiya va deduksiya, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil etish, jadval va grafiklar usullaridan foydalanildi va taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

Tahlil va natijalar. Chorvachilik sohasidagi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini va undagi o'zgarishlarni infratuzilma xizmatlari ko'rsatishni hisobga olgan holda tadqiq qilish borasida ko'plab yondashuvlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, «2050-yilga borib, jahon aholisi 9.1 mlrd. kishiga yetishi mumkin. Bunda jahon aholisining go'sht va sut-gusht mahsulotlariga bo'lgan talabi hozirgi kunga nisbatan 2,5-3,0 barobarga ortishi kutilmoqda». Bu esa o'z navbatida chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga bo'lgan talabni kuchaytiradi.

Gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishni takomillashtirish, o'rtacha ko'rsatkichlar orqali kompleks tahlil qilish yuzasidan qator ilmiy izlanishlar, jumladan, tizimli yondashuvni takomillashtirish hisobiga chorvachilik sohasini intensiv rivojlantirishni baholash, gusht-sut mahsulotlarining hajmini va sifatini

hamda raqobatbardoshligini ko'p omilli tahlil qilish bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda jahon gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqish va unda tizimli iqtisodiy-statistik tahlil usullarini qo'llash, gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni baholashda va prognozlarini ishlab chiqish ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Gusht-sut mahsulotlarini yetishtirishdagi mavqei yildan-yilga oshib bormoqda. Shu bilan birga, chorvachilik tarmog'ida jamoa chorvachilik fermalari, hissadorlik jamiyatlari va xususiy chorvachilik fermalari, shirkat xo'jaliklari ham faoliyat yuritishmoqda. Shirkat xo'jaliklari asosan bugungi kunda faqatgina qorako'lchilik sohasida saqlanib turibdi.

Tarkibiy o'zgarishlar eng avvalo yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'i salmog'i kamayib borishida kuzatiladi. Jumladan respublika bo'yicha yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'i salmog'i so'nggi 5 yil davomida 26,6 foizdan 19,4 foizga kamayganligini kuzatish mumkin. Shunday holat Qashqadaryo viloyatida ham yuz bermoqda, ya'ni viloyat hududiy ichki mahsuloti (HIM) tarkibida qishloq xo'jaligi salmog'i respublika ko'rsatkichiga qaraganda bir qadar yuqori bo'lsada, muttasil kamayib borish yo'nalishidagi o'zgarish yuz berayotganligini iqtisodiy qonuniyat sifatida qabul qilish lozim. Bu vaziyat mamlakat va shuningdek viloyat

iqtisodiyoti rivojlanishining qishloq xo'jaligi tarmog'iga bog'liqligi darajasi kamayib borishidan dalolat bermoqda.

Viloyatda qoramolchilik naslchilik xo'jaliklarida bir bosh sigirdan 2020-yilda o'rtacha 860 litr sut sog'ib olingan bo'lsa, 2024-yilga kelib 2210 litrga oshgan bo'lsada, mahsuldorlik darajasi nihoyatda past va naslchilik tofasiga xos bo'lmagan xolat kuzatiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz aholisining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asosan xususiy tarmoq vakillari hisoblangan dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish tadbirlariga bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida chorva mollari mahsuldorligini oshirish, mustahkam ozuqa bazasini yaratish, xizmat ko'rsatishni sifat jihatdan yaxshilash va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish orqali har shartli chorva moli va har 100 gektar qishloq xo'jaligi yer maydoni hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va daromad olish miqdorini oshirishni taqozo qiladi.

Respublikada har bir sigirdan o'rtacha sog'iladigan sutni 8000 kilogrammga yetkazilsa, bosh sonini oshirmasdan turib ham sut-gushtga bo'lgan aholining me'yoriy talabni qondirish mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida gusht va sut mahsulotlari importini kamaytirish imkonini beradi. Ayni paytda sigirlarning 8000 kilogrammlik sut mahsuldorligi respublikamizda real imkoniyat hisoblanadi.

Chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarining samaradorlik ko'rsatkichlari yildan-yilga yaxshilanib borayotgan bo'lsada, go'sht va sut yetishtirishda hajm ko'rsatkichlariga erishish mol bosh sonini ko'paytirish emas, balki mahsuldorlik darajasini oshirish hisobiga amalga oshirilishi lozim. Bu boradagi raqamlar viloyat bo'yicha sigirlar sut mahsuldorligi juda pastligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida barcha toifadagi xo'jaliklarda sigirlar sut mahsuldorligi o'zgarishi dinamikasi¹⁶

(ming. kg)

Ko'rsatkichlar	Barcha toifadagi xo'jaliklarda	Dehqon xo'jaliklarida	Fermer xo'jaliklarida
2020-yil	2436	2493	2141
2021-yil	2491	2577	2250
2022-yil	2538	3652	2595
2023-yil	3571	3705	2574
2024-yil	3594	3647	2569

¹⁶ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan.

2024-yilda 2020-yilga nisbatan, (%)	147,5	146,3	119,9
---	-------	-------	-------

Masalan, viloyat bo'yicha 2020-yilda bir sigirdan barcha toifadagi xo'jaliklarda 2436 kilogrammdan sut sog'ib olingan bo'lsa, bu ko'rsatkich fermer xo'jaliklarida atigi 2514 kilogrammni tashkil etgan, bu o'rtacha bir sigirdan kuniga 5 litrdan sut sog'ib olingan degani. Taqqashlash o'rnida yaxshi mahalliy echki zotlari kuniga 7-8 litr sut berishini keltirib o'tish joiz. Dehqon xo'jaliklari ko'rsatkichlari bir qadar yuqori bo'lsada, respublikamizdagi mavjud sharoitlarda (qoramollar zoti, yem-hashak ta'minoti, to'plangan tajribalar, mutaxassislar malakasi va tarmoq doriasidagi intellektual salohiyat) olinishi mumkin bo'lgan sut mahsuldorligidan eng kamida 2-2,5-marta pastroqni tashkil etadi.

Chorva mollari mahsuldorligi pastligi asosan chorva mollarining aksariyati mahalliy past mahsuldor zotlar ekanligi bilan izohlanadi. Shu boisdan ham naslli chorva mollar genofondini kengaytirish va yangi sermahsul zotlarni takomillashtirishda naslchilik xo'jaliklari alohida o'rin tutadi. Ammo, yaqin tarixda qoramolchilik fermalarini xususiylashtirish davrida naslchilik zavodlari, xo'jaliklari va naslchilik fermalari xususiylashtirish tarmoqqa o'tib ketdi va keyinchalik ularni ushlab turish qiyinligi tufayli xususiylashtirish mulkdorlar tomonidan sotib yuborildi.

Bugungi kunga kelib Qashqadaryo viloyatida 16 ta qoramolchilik

yo'nalishida naslchilik toifasidagi xo'jaliklari faoliyat olib borayotgan bo'lib, ushbu xo'jaliklarda ham sigirlar sut mahsuldorli juda pastligicha qolmoqda .

Viloyatda qoramolchilik naslchilik xo'jaliklarida bir bosh sigirdan 2020-yilda o'rtacha 860 litr sut sog'ib olingan bo'lsa, 2024-yilga kelib 2210 litrga oshgan bo'lsada, mahsuldorlik darajasi nihoyatda past va naslchilik toifasiga xos bo'lmagan xolat kuzatiladi.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz aholisining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asosan xususiylashtirish tarmoq vakillari hisoblangan dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish tadbirlariga bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida chorva mollari mahsuldorligini oshirish, mustahkam ozuqa bazasini yaratish, xizmat ko'rsatishni sifat jihatdan yaxshilash va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish orqali har shartli chorva moli va har 100 gektar qishloq xo'jaligi yer maydoni hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va daromad olish miqdorini oshirishni taqozo qiladi.

Ma'lumki, chorvachilik xo'jaliklarida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri -ozuqa bazasini mustahkamlash hisoblanadi. Lekin, fermer xo'jaliklarida yem-xashak ekinlari salmog'i keskin kamaymoqda.

Chorvachilikda mahsuldorlik darajasini oshirishdagi asosiy omillardan biri sifatida tarmoqda mustahkam ozuqa bazasini yaratish lozim. Bunda bizning nazarimizda quyidagi muammolarga yechim topish kerak. Jumladan:

Sut-gusht yoʻnalishidagi chorvachilikni rivojlantirishda dehqon va fermer xoʻjaliklarini naslli chorva mollari va moddiy-texnika vositalar bilan taʼminlash masalasiga alohida eʼtibor berish lozim.

Sohadagi muammolar yem-hashak yetishmasligi, ozuqabop ekinlar

maydonlari chegaralanganligi, qishloq xoʻjalik texnikalari shu jumladan, chorvachilik uchun mini tarktorlar va texnologik uskunalar yetishmasligi bilan ham izohlanadi.

Tahlillar koʻrsatishicha, hozirgi paytda sut-gusht mahsulotining sezilarli qismi isteʼmolchilarga yetib bormasdan buzilib qolishi, qayta ishlash jarayonida va saqlash tizimidagi texnik va texnologik, tashkiliy va iqtisodiy nomutanosibliklar sababli roʻy bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati

1. Bazarov N.C. Qoramolchilik xoʻjaliklarida mahsulot ishlab chiqarishni koʻpaytirish va uning samaradorligini oshirish yoʻllari (Namangan viloyati chorvachilik xoʻjaliklari misolida). Iqt. fan. nom. dis. T., 2001. – 126 b.

2. Isanov U. Ekonomicheskaya effektivnost razvitiya jivotnovodstva i puti povisheniya (Na primere Tash. obl.): dis. kand. ekon. nauk. – T., 1981.

3. Mallabayev T.S. Ekonomicheskiye problemi intensivatsii skotovodstva: dis. d-ra ekon. nauk. – T., 1984. – 364 s.

4. Mexmanov S.U. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tarmoqli istiqbolli rivojlanish asosida aholini chorvachilik mahsulotlari bilan taʼminlash tizimini takomillashtirish (Toshkent viloyati misolida). Iqt. fan. dok. ... dis. – T., 2002.